

УДК 377

DOI 10.5281/zenodo.18254431

Научная статья

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ТУРИЗМУ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NEED TO ORGANIZE TRAINING FOR HIKING INSTRUCTORS IN HIGHER EDUCATION

МАЮРОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

БОЙКО АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

МОРОЗОВА СОФИЯ ПАВЛОВНА,

Севастопольский государственный университет.

MAYUROVA INNA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Sevastopol State University.

BOYKO ANASTASIYA LEONIDOVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

MOROZOVA SOFIA PAVLOVNA,

Sevastopol State University.

В сложившихся социально-экономических условиях внутренний туризм увеличивает свою популярность, что влечет за собой ряд возможностей и проблем. В связи с этим в данной статье проведен анализ правовых документов и нормативных актов в сфере спортивного туризма и выделены основные требования к организации туристских маршрутов и квалификации инструкторов-проводников по пешеходному туризму. Определен ряд проблем получения профессии инструктор-проводник по пешеходному туризму и прохождения аттестации жителями Крымского полуострова. Подробно описаны условия подготовки кадров для пешеходного туризма в рамках получения высшего образования.

In the current socioeconomic environment, domestic tourism is growing in popularity, which brings with it a number of opportunities and challenges. In this regard, this article analyzes legal documents and regulations in the field of sports tourism and highlights the main requirements for the organization of tourist routes and the qualifications of hiking tourism instructors and guides. A number of problems related to obtaining the profession of hiking instructor-guide and passing certification by residents of the Crimean peninsula have been identified. The conditions for training personnel for hiking tourism within the framework of obtaining higher education are described in detail.

Ключевые слова: *инструктор-проводник, пешеходный туризм, высшее образование, студенты, туристическая деятельность.*

Key words: *instructor-guide, hiking tourism, higher education, students, tourism activities.*

Современные социально-экономические условия, сложившиеся в результате политических событий, повлекли за собой изменения во всех сферах жизнедеятельности людей, в том числе и в туристской сфере России [3, с. 338]. Закрытие границ и ограничение въезда в зарубежные страны подтолкнуло туристов к выбору внутренних направлений отдыха и путешествий, среди которых одними из самых популярных стали Республика Крым и город Севастополь [4, с. 35; 5, с. 352].

В связи с резким увеличением популярности пешеходного туризма на территории полуострова возросло число туристов-экстремалов (особенно среди молодежи) и самостоятельных туристов, которые зачастую не обладают необходимыми навыками и умениями. Параллельно увеличилось количество организаций, предоставляющих некачественные услуги в сфере туризма [13, с. 89]. Как следствие, это приводит к игнорированию основных пунктов безопасности туристов в пеших походах, а при подготовке менеджеров, работающих в сфере спортивного туризма, не всегда учитываются особенности различных видов и типов туристской деятельности [10, с. 89].

Данная ситуация повлекла за собой ряд проблем и ограничений. Количество несчастных случаев в горах Крыма, по данным МЧС, остается на высоком уровне и из года в год не снижается. Так, с начала 2025 года поисково-спасательной службой в горно-лесной местности полуострова было спасено 160 человек и совершено 116 выездов, при этом основной причиной происшествий является несоблюдение техники безопасности на маршруте и отсутствие у туристов необходимых навыков [2]. В связи с этим на некоторых особо-охраняемых природных территориях (ООПТ) Крымского полуострова с начала 2025 года были введены ограничения на посещение заповедников. Например, согласно постановлению Правительства Республики Крым, пять наиболее популярных троп и «видовых» маршрутов в границах ГПЗ ФГБУ «Заповедный Крым» можно посещать только в сопровождении инструктора-проводника и при наличии специального разрешения.

Однако имеющееся на сегодня количество квалифицированных инструкторов-проводников в стране и в частности в Республике Крым и городе Севастополе, не способно удовлетворить всевозрастающее количество желающих посетить горно-лесную местность. В результате практически все выпускающие в туристский поход фирмы и организации допускают грубые нарушения закона и правил техники безопасности.

Тенденция к закрытию популярных троп в ближайшем будущем может привести к упадку спортивного пешеходного туризма в Крыму, поскольку большинство спортивных («категорийных») маршрутов проходят по территории ГПЗ ФГБУ «Заповедный Крым». Недоступность троп снизит количество желающих посетить природные достопримечательности и может спровоцировать возникновение так называемых «партизанских» походов. Данный факт обуславливает необходимость подготовки квалифицированных кадров на региональном уровне [11, с. 38], которые могли бы осуществлять профессиональную деятельность в сфере туризма и оказывать услуги надлежащего качества как в самостоятельном, так и в организованном туризме.

Для решения возникшей проблемы с 1 сентября 2022 года в Российской Федерации действует профессиональный стандарт «Инструктор-проводник», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2021 года № 1092 [9]. Данный документ определяет функциональную карту профессиональной деятельности и описывает особые условия допуска к работе. В соответствии с ним основными функциями инструктора-проводника по пешеходному туризму и трекингу являются: планирование и разработка маршрута; оценка рисков; сопровождение и обеспечение безопасности; разработка плана действий при возникновении чрезвычайной ситуации или несчастного случая; проведение

работ во время аварийных ситуаций [1, с. 200; 9, с. 8–9].

В законодательстве Российской Федерации понятие «инструктор-проводник» закреплено в Федеральном законе от 23 марта 2024 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Согласно закону, инструктор-проводник — это «лицо, прошедшее аттестацию, сопровождающее туристов (экскурсантов) и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов (части туристского маршрута), определенных Правительством Российской Федерации вида и категории сложности, при прохождении которого туристам (экскурсантам), требующих специального сопровождения» [7, с. 2].

Профессиональный стандарт «инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу» описывает трудовые функции, необходимые знания и умения для сопровождения туристов при занятиях соответствующим видом туризма. При этом, в связи с участившимися несчастными случаями на пешеходных маршрутах, с 01 июля 2024 года вступили в силу положения Федерального закона от 23 марта 2024 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», где указано, что с целью повышения качества предоставляемых туристских услуг и уровня безопасности все инструкторы-проводники обязаны пройти обязательную аттестацию на федеральном уровне [7, с. 2–3].

Следует отметить, что данный закон определяет перечень организаций, который утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.05.2024 № 1156-р. В него включены общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников [7, с. 2–3; 8, с. 2].

Вышесказанное побудило нас провести анализ организаций, которые на сегодняшний день осуществляют подготовку инструкторов-проводников по пешеходному туризму и трекингу (рис. 1). Исследование интернет-ресурсов показало, что в основном подготовкой инструкторов-проводников в стране занимаются автономные некоммерческие организации (63%), при этом территориально данные организации расположены на материковой части страны, что делает их малодоступными для жителей Крымского полуострова, поскольку ключевой особенностью программы подготовки является практическая часть, требующая от слушателей очного присутствия на занятиях.

Рис. 1. Анализ организаций, занимающихся подготовкой инструкторов-проводников по пешеходному туризму и трекингу

Следует отметить, что профессию инструктор-проводник можно получить онлайн, однако итоговой аттестацией программы переподготовки является прохождение маршрута 1-й категории сложности, который проводится в горных районах материковой части России. При анализе также было установлено, что стоимость обучения колеблется от 15 до 85 тысяч рублей, объем программ — от 72 до 560 часов, а продолжительность от 3 до 8 месяцев.

Исходя из вышесказанного, наблюдается проблема подготовки квалифицированных кадров по туризму в нашем регионе, которую способны решить высшие учебные заведения. Наиболее соответствующей задаче программой подготовки в вузах полуострова, на наш взгляд, является программа высшего образования по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» (профиль «Спортивно-оздоровительный туризм»). В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 943) программа готовит рабочие кадры для решения задач в тренерской, педагогической, рекреационно-оздоровительной, организационно-методической, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности, что дает возможность студентам получить необходимые навыки для профессии инструктора-проводника по пешеходному туризму [10, с. 5–6; 12, с. 38].

На наш взгляд, для решения кадрового вопроса в туризме в высших учебных заведениях на соответствующих направлениях необходимо создать следующие условия подготовки:

1. Разработать и внедрить на базе высшего учебного заведения дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки по специальности «Инструктор-проводник по пешеходному туризму», которая должна быть обязательной для прохождения студентами направления подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».

2. Включить в рабочие программы дисциплины, касающиеся подготовки туристов, раздел об изучении проведения действий во время аварийных ситуаций в пешеходном туризме и трекинге с последующей практической отработкой полученных знаний.

3. С целью отработки практических навыков, ввести в программу практик студентов обязательный элемент — прохождение маршрута первой категории сложности.

4. В рамках подготовки студентов направления 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» на практических занятиях использовать квест-технологии для проверки умений и навыков.

5. На базе профильных высших учебных заведений необходимо разработать учебную программу по дисциплинам для подготовки специалистов-инструкторов туризма с обязательным включением практических занятий в условиях природной среды и участием в походах первой категории сложности с выполнением разнообразных функциональных обязанностей.

6. В рамках теоретической и практической подготовки бакалавров применять социальные и психологические методы управления малыми группами, а также внедрить элементы профессиональной экстремально-психологической подготовки руководителей туристских походов [6, с. 186].

7. Для реализации вышеизложенного необходимо привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов (действующих инструкторов-проводников пешеходному туризму, имеющих соответствующую аттестацию, особенно для проведения занятий в рамках практической части подготовки.

Выводы.

Создание условий, которые будут способствовать получению студентами направления подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» дополнительной профессии или необходимых навыков в рамках обучения является целесообразным, по-

сколькx увеличивает спектр сфер для трудоустройства выпускников. Наличие квалификации инструктора-проводника позволяет пройти аттестацию, после которой инструкторов вносят в единый реестр, что дает возможность расширить и разнообразить свою трудовую деятельность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биттер Н.В., Нюренбергер Л.Б., Петренко Н.Е., Третьякова О.С. Современные подходы и региональные особенности переподготовки кадров для сферы туризма и рекреации // Региональная экономика: теория и практика. 2025. Т. 23. №4. С. 191–200. DOI 10.24891/re.23.4.191.
2. Главное управление МЧС России по Республике Крым. URL: <https://82.mchs.gov.ru> (дата обращения: 18.12.2025).
3. Доманцевич О.Г. Организация профессионального обучения инструкторов-проводников по пешеходному туризму и трекингу: от профессионального стандарта до экосистемной модели // Экология и природопользование: устойчивое развитие сельских территорий: сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар. 2024. С. 337–344.
4. Истомина В.В., Глущенко Н.В., Антропова Е.А. Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Инструктор-проводник (водный туризм)»: проблемы и пути их решения // Инновационное развитие профессионального образования. 2024. № 1 (41). С. 34–43.
5. Маюрова И.А., Попова Д.Д. Особенности развития туризма в городе Севастополе и Республике Крым // Физическая культура. Рекреация. Спорт: материалы VI Международной научно-практической конференции «Место и роль физической культуры в современном обществе». Севастополь. 2022. С. 351–357.
6. Логинов В.С., Семиреков В.А., Тарасов А.Е., Шеманаев В.К. Некоторые проблемы формирования управленческой компетенции инструктора-проводника спортивно-оздоровительного туризма (руководителя туристского похода) // Сибирский педагогический журнал. 2015. № 2. С. 185–160.
7. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 23.03.2024 № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=472776&cacheid=27205E4CC33B9220F347E29E2639B84B&mode=splus&rnd=hZCEjw#938J84VW59biy1jC1> (дата обращения: 15.12.2025).
8. Об утверждении перечня организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников: Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2024 № 1156-п // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=476630&cacheid=87508F36AA4DA54FE57108EC4993AE49&mode=splus&rnd=hZCEjw#UnGJ84VKaZeou1FH1> (дата обращения: 12.12.2025).
9. Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-проводник»: приказ Министерства труда и социальной защиты от 24.12.2021 № 941н // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=408184&cacheid=B4262A8BC9AA656B9F49CD621AA92117&mode=splus&rnd=hZCEjw#rwTD84VGS1fY9hYH> (дата обращения: 12.12.2025).
10. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.03 рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 943 : приказ Министерства образования и науки от 19 сентября 2017 года № 943 // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=440891&cacheid=C1E4F185DE475C40FF47261FE40541D9&mode=splus&rnd=hZCEjw#FbJK84VuArv3wzv5> (дата обращения: 12.12.2025).
11. Пахомов О.В. Формирование профессиональных навыков инструкторов по спортивному туризму // Soft & hard skills: от школы к успеху в карьере: материалы VII Международной научно-практической конференции. Российская международная академия туризма. Москва. 2023. С. 162–168.

12. Подлиских В. Е., Реброва Е. В., Гусарова О.А. Компетентностная модель подготовки инструкторов методистов по туризму в технике и тактике ориентирования на местности // Высэйшая школа: наукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. 2020. № 6 (140). С. 37–42.

13. Рубис Л.Г. Инструктор по туризму: состояние и перспективы подготовки // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2. № 1. С. 88–91.

Поступила в редакцию: 26.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© *Маюрова И. А., Бойко А. Л.,
Морозова С. П., 2026.*